

Maktabda iqtidorli bolalar bilan ishlash muammolari

Ochilov Og’abek Narzullayevich

Qashqadaryo VXTXQTMOHM katta o’qituvchisi

Botirova Gulhayyo Uktamovna

Qamashi tumani 67 maktab nemis tili o’qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada iqtidorli o’quvchilarni pedagogik-psixologik jihatdan qo’llash, ularning rivojlanishi va izlanishlariga ko’maklashish, o’qitish jarayonida o’quvchining u yoki bu fandan bilimni emas, umumiy aqliy qobiliyati va o’zi tanlagan soha bilan shug’ullana olish layoqatini shakllantirish yo’llari yoritib berilgan

Tayanch tushunchalar: iqtidor, bilim, ko’nikma, malaka, qobiliyat, uquv, intellect.

Bugungi kunda jamiyatdagi odamlar ijtimoiy taraqqiyot jarayoni davomida intellekt, zehn yoki ijod mahsuli bo’lgan g’oya ham mulk ekanligini aniq va ravshan anglab yetdi. Intellektual mulk deb ataladigan bu boylik, turli sohalarning turlicha ko’rinishlarida o’z ifodasini topmasin, bu jamiyat taraqqiyotining asosiy omili, ma’naviy va moddiy boyligidir. Insoniyat va jamiyat taraqqiyotiga o’z hissasini qo’shishga qodir asosiy boylik egasi, intellekt mulk sohibi, aql-zakovati cheksiz, rivojlanish imkoniyatiga ega bo’lgan mukammal shaxs o’zining tafakkuri bilan ijod qiladi, turli kashfiyotlarni yaratadi.

Shu sababli bugungi kunda axloqan sof, mantiqiy tafakkuri kuchli, aqliy madaniyati yuqori bo'lgan o'quvchilarga e'tiborni kuchaytirish, ularni maxsus o'qitish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir. Kelajak avlod, jamiyat taqdirini aynan shunday iste'dodli, zukko farzandlar belgilaydi. Shunday ekan, ta'lim muassasalari o'quvchilari orasidan asosli ravishda iqtidorlilarini tanlab, ularni layoqati, qobiliyati va qiziqish yo'nalishlariga qarab u yoki bu sohaga, kasb-hunarga to'g'ri yo'naltirish ta'lim tizimi mutaxassislarining oldida turgan eng asosiy vazifalardan biridir.

Bu xususiyat, ayniqsa, umumta'lim maktablarida ishlash jarayonida boshqa bolalardan o'zining u yoki bu shaxsiy sifatlari bilan ajralib turadigan bolalarda yaqqol ko'rinadi. Bulardan biri iqtidorli bolalarni saralash, ular bilan ishlash, qiziqishlari, qobiliyatlarini o'rganib, iqtidorlilikni rivojlantirish.

Ta'lim tizimida iqtidorli bolalarni saralash va ularning bilim olishlarini to'g'ri tashkil etishda yechimini topishi kerak bo'lgan muammolar hali talaygina. Bu muammolarni bartaraf etish uchun, eng avvalo, har bir pedagog, ota-ona va tarbiyachi boladagi iste'dodni ko'ra bilishi va uni his eta olishi lozim. Buning uchun esa, ular "iste'dodli" yoki "iqtidorli" bolaning individual psixologik va fiziologik xususiyatlari haqida umumiy ma'lumotga yoki tasavvurga ega bo'lishlari shart.

Shu o'rinda maktab rahbari va maktab psixologi bilim olishga intilayotgan iqtidorli bolalar bilan olib borilishi lozim bo'lgan ishlari haqida qisqacha to'xtalib, ularga xos bo'lgan ba'zi bir psixologik-fiziologik xususiyatlarni ko'rsatib o'tishni lozim deb topdik.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Iqtidorli bolalarni aniqlash yo'llari. Iqtidorning ilk ko'rinishi bolaning yoshlik chog'idanoq namoyon bo'la boshlaydi. Bu bolada nutqning erta paydo bo'lishiga sabab juda ko'p lug'at boyligiga egalidadir. Ular tevarak-atrofdan sodir bo'layotgan voqealarga qiziquvchan bo'ladilar. Mutaxassislarning e'tirof etishicha, iqtidorli bolalarning xotiralari juda yaxshi rivojlangan bo'lib, ularda uzoq muddatgacha bo'lib o'tgan voqea-hodisalarni, ko'rgan-bilgan narsalarini eslab qolish va kerak paytda uni yana qayta xotirada tiklash imkoniyatlari kengdir.

Iqtidor yoki iste'dod asosan uch o'zaro bog'liq parametrlar bilan aniqlanadi: bilimlar darajasining rivojlanishidagi ustunlik, psixologik rivojlanish va fiziologik sifatlar.

Bilish jarayonlari: bir vaqtning o'zida bir necha ish bilan mashg'ul bo'lish, qiziquvchanlik darajasining kengligi, kuchli xotira va diqqatni bir joyga to'play olish imkoniyatining mavjudligi.

Psixolog'ik rivojlanish: xayolning o'ta rivojlanganligi, hissiyotlarda realikka moyillikning kuchliligi, hazil hissining mavjudligi, har qanday topshiriqlarni yechishga harakat qilish, ba'zida qo'rquv holatini oshirib yuborish hamda egotsentrizmning kuchliligi.

Fiziolog'ik sifatlar: iqtidorlilarda ikki xil stereotip mavjud: biri ozg'in, kichkina, nimjon yoki uning aksi. Ular juda kam uxlashadi.

Iqtidorli bolalar bilan ish olib borishda nimalarga e'tibor berish lozim?

- har bir boladagi qobiliyat o'ziga xos takrorlanmasdir. Ular turli narsalarga qiziqishlari mumkin. Oddiy maktabda musiqaga qobiliyati bor o'quvchini ham

ajrata olmaslik mumkin. Ba'zi bir bola esa yuqori intellekti bilan ajralib turadi, lekin bu bolaning o'zini baholash mezonini juda past bo'lishi mumkin. Asosli ravishda har bir bolaning kuchli va kuchsiz tomonlari o'rganilgandan so'ng ular bilan ishlash rejasi tuzilishi lozim.

Iqtidorli bolalar o'zlariga nisbatan juda talabchan va tanqidchan bo'ladilar. Qarindoshlarining ta'siri iqtidorli bolalar uchun juda muhimdir, ular yaqinlarining fikrini inobatga oladilar. Yuqori intellekt va jismoniy rivojlanishning mos kelmasligi bolada noqulaylikni vujudga keltirishi mumkin.

1. Iqtidorli bolalarning rivojlanishi va kamol topishida oilaning o'rni juda kattadir. Agar oila, maktab o'zaro doimiy aloqada bo'lsa, bu eng yaxshi natijani berishi mumkin.

2. Iqtidorli bolalar uchun turli xil ish rejalarini ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda tuzish lozim.

3. Iqtidorli bolalar oddiy bolalar bilan o'qigan taqdirda ham, ularga iste'dodli boshqa bolalar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratish kerak bo'ladi.

4. Iqtidorli bolalarni o'qitish uchun tuzilgan rejani shu sohadan xabardor bo'lgan rahbarning o'zi nazorat qilgan taqdirdagina samara berishi mumkin.

Doimiy faoliyatdagi tizimning yaxshi rejalashtirilgan namunali dasturini ishlab chiqish va bunda ota-onaning o'rnini ham ta'kidlab o'tish zarur.

Optimal dastur bolaning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishini ta'minlashi zarur.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Dastur qat'iyatlik va maqsadga intilishni rivojlantirishi kerak. Buning uchun bolalarning iqtidori yuqori bo'lishi juda katta ahamiyatga ega emas. Maqsadga intilish va boshlagan ishini oxirigacha yetkazish muhim.

Dasturning asosiy maqsadlaridan biri ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga qaratilganligidir.

Iqtidorli bolalar bilan ishlashda tajribali, talantli tarbiyachi, o'qituvchilarni jalb qilish maqsadga muvofiq. Bunday mutaxassislar maktabga ham, kollejga ham, ota-onalarga ham juda zarurdir.

Fikrimizni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, iqtidorli bolalarni aniqlash juda murakkab masala. Chunki bu jarayon bir qator psixologik, pedagogik va ijtimoiy shart-sharoitlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bular muntazam aniq maqsadga yo'naltirilgan holda ish olib borish, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning yaxlitligi, iqtidorlikni rag'batlantirish, iqtidorli bolalar bilan ishlashda o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, maktab va ota-onalar hamkorligi, o'qituvchilarning iqtidorli bolalar bilan ishlashda yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishidan iborat.

Iqtidorli bolalar bilan maxsus ishlar olib borish qobiliyatli o'quvchilarni kelajqda o'z Vataniga, xalqiga foyda keltiradigan, uning nomini butun jahonga tanitadigan, olimlar, sportchilar, davlat arboblari, siyosatchilar sifatida tarbiyalab voyaga yetkazishga imkon beradi. Iqtidorli bolalar o'zlarini namoyon qilolmay qolib ketishlari mumkin, ularning qobiliyatlari yuzaga chiqmay qolib ketmasligi uchun sinf rahbari, fan o'qituvchilari va maktab psixologi harakat qilishi va ular bilan muntazam ravishda ish olib borishlari lozim.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Maktab psixologi faoliyatining foydali tomoni shundaki, u psixologik sharoitni yarata bilishi va o‘quvchilarni komil, sog‘lom qilib tarbiyalash imkoniyatlarini izlab topa olishi lozim. U o‘quvchilar faoliyatidagi hali ochilmagan tomonlarni ko‘ra bilishi, yosh va psixologik xususiyatlariga asoslangan holda ularda o‘zlariga ishonch hissini shakllantira olishi kerak.

Avvalambor, maktabda iqtidorli bolalarni aniqlashda rahbar psixolog bilan hamkorlikda quyidagilarga e‘tibor berish lozim:

1. Iqtidorli bolalarni baholashni (qobiliyatlari qay darajada ekanligi, ayniqsa, qaysi qobiliyatlar yuqoriligini) kompleks ravishda amalga oshirish lozim.
2. Iqtidorli bolalarni aniqlash uzoq davom etadigan jarayondir, shunda olingan natijalar ob‘yektiv bo‘ladi.
3. Iqtidorni aniqlashda psixotrening mashg‘ulotlari (bolani tekshirishdan oldin undagi stress holatini yuqotish, bolani ruhiy tayyorlash) samarali natija beradi.
4. Iqtidorli bolalarning imkoniyat darajasini aniqlashda sun‘iylik bilan cheklanib qolmay, sun‘iydan olingan natijani real hayotda qo‘llash kerak.
5. Iqtidorli bolalarni aniqlashda turli mutaxassislar (psixolog, pedagog, fiziolog, ota-ona, tengdoshlari)ning bergan bahosi alohida ahamiyatga egaligiga e‘tiborni qaratish.
6. Boladagi iqtidorni aniqlashda bolaning o‘ziga bergan bahosi ham alohida ahamiyatga ega ekanligini hisobga olish muhimdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hozirgi zamonaviy maktab rahbariga qo‘yiladigan talablar doirasida rahbar iqtidorli bolalarga e‘tiborni qanchalik yuqori qo‘ysa, ularga o‘z qobiliyatlarini rivojlantirishi va namoyon etishi uchun

zarur shart-sharoitlar yaratishi lozim. Shu bilan birga, fan o‘qituvchilari iqtidorli bolalarning qalbi va ongiga qay darajada kirib borishi, ularni qo‘llab-quvvatlashi va yo‘naltirishi, ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishi, ularning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, iqtidorli o‘quvchilarning ta’lim-tarbiya jarayonida erishgan muvaffaqiyatlarini o‘z vaqtida rag‘batlantirib, ta’kidlab turilishi nihoyatda zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: “O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti” 2006.150-b.
2. Soatov.A.J. Bo‘lajak pedagog-psixologlarda psixologik maslahat berish ko‘nikmalarini shakllantirish texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Qarshi: Fan va ta’lim. 2022.-76 b.
3. Soatov A.J. Pedagogik kasbiy faoliyatda xotiraga xos mnemonik usullardan samarali foydalanish omillari. “Ta’lim fan va innovatsiya” jurnali 1 son. 2020.-101 b.